

انجمن دامپزشکان ایران

مرکز تخصصی اطلاع رسانی علم دامپزشکی

انجمن دامپزشکان ایران

گزارش موردی نادر از رشد دندان گرگی فک پایین و کشیدن آن به روش جراحی در یک نریان نژاد کرد

رحیم محمدی^۱، مژده حیدری^{۲*}، محمد مهدی اعلائی هره دشت^۲، امین خیرالله زاده^۳، سید سیاوش قریشی^۴

^۱دانشیار بخش جراحی و تصویربرداری تشخیصی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

^۲دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

^۳رزیدنت دکتری تخصصی بیماری های داخلی دام های بزرگ، بخش بیماری درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

^۴رزیدنت دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی، بخش جراحی و تصویربرداری تشخیصی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

mojdehdari1375@gmail.com

چکیده:

دندانپزشکی یکی از حوزه های بسیار مهم طب تک سمیان بوده که متأسفانه تا همین اواخر نسبتاً نادیده گرفته شده و بسیاری از اسب ها از اختلالات دردناک دندانی رنج می بردند. دندان گرگی اصطلاح رایجی است که برای توصیف اولین دندان پیش آسیایی استفاده می شود. از نظر ریخت شناسی، دندان گرگی یک دندان وستیزال است که اغلب تکامل نمی یابد، اما در صورت رشد، بیشتر در سمت جلویی دندان پیش آسیای دوم فک بالا قرار می گیرد. ضرورت اصلی کشیدن دندان گرگی، وجود دندان های گرگی بدشکل یا بزرگ شده یا وجود آنها در فک پایین است. یک نریان سه ساله از نژاد کرد به دلیل مشکلات رفتاری و سرکشی از مری به بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه ارومیه ارجاع داده شد. هنگام معاینه محوطه دهانی با استفاده از اسپیکولوم، وجود دندان گرگی در فک پایین حیوان مشخص شد. به منظور کشیدن دندان به روش جراحی از دتومیدین و بوتارفانول برای آرام بخشی در حالت ایستاده و لیدوکائین جهت بی حسی موضعی استفاده گردید. پس از شل کردن اتصالات دندان بالته و رباط های پر یودنتال با لاکساتور و الواتور، توسط پنس مخصوص عملیات کشیدن دندان انجام پذیرفت. دندان های گرگی به دلیل قرار گرفتن در فضای بین دندانی، می توانند موجب تداخل با افسار، سرکشی در اسب های سواری و مشکلات اساسی تمرینی شوند. با این حال تا زمانی که مسبب مشکلات رفتاری یا بالینی نشوند، نیازی به جراحی و کشیدن آنها وجود ندارد. پس از اجرای جراحی، حیوان به مدت حداقل یک هفته مورد مانتورینگ قرار گرفت که با بررسی رفتار این نریان به این نتیجه رسیدیم با کشیدن دندان گرگی فک پایین، این حیوان بسیار مطیع و فرمان پذیر شد.

کلمات کلیدی: دندان گرگی، فک پایین، دندان پیش آسیایی

مقدمه:

در دامپزشکی و دندانپزشکی مدرن اسب، دندان های پیش آسیای اول در فک بالا و پایین به "دندان گرگی" معروف هستند. دندان های گرگی معمولاً بین ۶ تا ۱۸ ماهگی رشد کرده، اگرچه ممکن است سن رویش متغیر باشد. این دندان ها اغلب همزمان با دندان های شیری پیش آسیای دوم افتاده که باعث کاهش درصد فراوانی (۱۵ تا ۲۰ درصد) وجود

انجمن دامپزشکان ایران

کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب

انجمن دامپزشکان ایران

انجمن دامپزشکان ایران

دندان‌های گرگی در اسب‌های با سن بیش از ۲/۵ سال می‌گردد (۵ و ۳). دندان‌های گرگی که در هر دو جنس نر و ماده ممکن است وجود داشته باشند، طبق مطالعه Colyer و همکاران در سال ۱۹۰۶، دارای فراوانی ۱۴/۹ و ۲۴/۴ درصد به ترتیب در نریان و مادبان بوده‌اند. همچنین یک مطالعه گذشته‌نگر پیرامون ۷۰ مورد از کشیدگی دندان گرگی توسط دندانپزشکان حوزه اسب در بریتانیا، نشان داد اسب‌هایی که دندان گرگی کشیده شده داشتند دارای میانگین سنی ۱/۴ (بین ۱ تا ۵) سال و شامل ۴۶ درصد نریان و ۵۶ درصد مادبان بودند. شایان ذکر است که همه ۷۰ دندان گرگی کشیده شده در فک بالا و همچنین ۳۴ مورد از ۳۶ مورد دارای دندان گرگی دو طرفه بودند (۹). به طور کلی، مستندات محدود نشان می‌دهند که رشد دندان‌های گرگی فک بالا بسیار شایع (فراوانی ۱۳ تا ۸۰ درصد) و در صورت وجود معمولاً به صورت دوطرفه بوده، در حالی که رشد دندان‌های گرگی فک پایین بسیار نادر هستند (۱۱ و ۲).

معاینه حفره دهان به صورت بصری و ملاسه فضای بین دندانی معمولاً برای شناسایی وجود یا عدم وجود دندان‌های گرگی رشد یافته، کافی است. دندان‌های گرگی معمولاً به طور نامتعارفی رشد یافته که می‌تواند به صورت قدامی، کامی یا گونه‌ای تجلی یابند (۱۱ و ۷). آسیب‌های بافت نرم به ویژه در قسمت‌هایی از لب یا مخاط گونه ناشی از شکستگی یا رشد نامتعارف دندان‌های گرگی گزارش شده است (۵ و ۲). دندان‌های گرگی در صورت بزرگ شدگی، رشد نامتعارف یا رویش در فک پایین کشیده می‌شوند و این کار با هدف جلوگیری از بروز علائم بالینی منسوب به وجود آن دندان‌ها انجام می‌گردد. این علائم شامل نابینایی و جنون (که در متون کهن ذکر گردیده)، زخم‌های محوطه دهان ناشی از تماس بافت نرم با دندان، درد ناشی از فشردگی بافت نرم بین افسار و دندان و بروز مشکلات رفتاری هنگام افسار زدن به دلیل تماس افسار با دندان، می‌باشند (۷).

تاریخچه بیمار:

در مهر ماه ۱۴۰۰، یک راس نریان سه ساله از نژاد کرد اصیل با وزن ۳۲۰ کیلوگرم از شهرستان سردشت به بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه ارومیه ارجاع داده شد. شکایت اصلی صاحب حیوان، کم اشتها، بی‌قراری هنگام آموزش و سواری، امتناع از افسار زدن و نافرمانی نریان از مربی خود بود. در معاینات بالینی، حیوان کاملاً هوشیار بوده و دارای علائم حیاتی همچون ۳۴± پالس بر دقیقه ضربان قلب، ۲۰ تنفس بر دقیقه و دمای ۳۷٫۵ درجه که همگی در محدوده نرمال بودند، بود. اما در معاینه محوطه دهانی با اسپیکلوم، وجود دندان گرگی در سمت چپ فک پایین محرز گردید. با توجه به شکایت صاحب حیوان و به پیشنهاد متخصصین داخلی و جراحی دامپزشکی، رویکرد درمانی به روش جراحی و کشیدن دندان گرگی اتخاذ گردید. در ابتدا برای ایجاد آرام‌بخشی در حالت ایستاده و مفیدسازی شیمیایی از داروهای دتومیدین (بادوز ۰/۰۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق داخل وریدی) و بوتورفانول (بادوز ۰/۰۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق داخل وریدی) استفاده شد (۶). همچنین جهت حفظ آرام‌بخشی با استفاده از یک کاتتر داخل وریدی، دتومیدین (بادوز ۰/۵ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) و بوتورفانول (با دوز ۰/۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) همراه با محلول نمکی انفوزیون گردید (۱). برای ایجاد بی‌حسی در عصب فکی از لیدوکائین ۱۰ درصد به صورت تزریق موضعی استفاده شد.

جهت کشیدن دندان، نخست اتصالات تاج دندان با لته توسط الواتور (elevator) لته‌ای قطع گردید. پس از ایجاد انفصال در لته، با استفاده از لاکساتور (Laxator) اتصالات شیار و سپس رباط‌های پریودنتال (Periodontal ligaments) جدا شد. نهایتاً با کمک پنس منحنی مخصوص کشیدن دندان و گیره، دندان از آلونول سالم خارج گردید (شکل ۱ و ۲). پس از شستشوی محوطه دهانی، برای جلوگیری از عفونت موضعی، پودر پنی‌سیلین جی (۵ میلیون واحد) را

انجمن دامپزشکان ایران

انجمن دامپزشکان اسب ایران

انجمن بین‌المللی دامپزشکان اسب

انجمن دامپزشکان اسب ایران

انجمن دامپزشکان اسب ایران

به همراه خمیر پانسمان دندانپزشکی (کاویزول) در داخل آلوتول فک پایین قرار دادیم. استفاده از آنتی‌بیوتیک سیستمیک توصیه نشده و در جراحی اخیر نیز استفاده نگردید.

این جراحی با هدف اصلاحی و رفع مشکلات رفتاری انجام پذیرفت و بر اساس پیگیری‌های انجام شده، صاحب نریان اذعان کرد که پس از گذشت هفت روز از جراحی حیوان کاملاً مطیع شده و فرامین مربی خود را اجرا می‌کند.

شکل ۱- تصویری از محل قرارگیری دندان گرگی پس از جراحی

شکل ۲- تصویر دندان گرگی کشیده شده از فک پایین یک نریان کرد اصیل سه ساله

بحث و نتیجه گیری:

دندان‌های گرگی به دلیل قرار گرفتن در فضای بین‌دندانی، می‌توانند موجب تداخل با افسار، سرکشی در اسب‌های سواری و مشکلات اساسی تمرینی شوند. کشیدن دندان گرگی یکی از جراحی‌های چالش‌برانگیز بوده که باید توسط یک دندانپزشک مجرب اسب و با استفاده از تکنیک و ابزار مناسب انجام شود (۲ و ۷). در اسب‌های با سن ۱ تا ۲ سال، پریدوتیوم ضعیف بوده و اتصال محکمی با آلوتول برقرار نکرده، بنابراین شکستگی ریشه حین کشیدن دندان غیرمعمول بوده، در حالی که در اسب‌های با سن بیشتر شکستگی در ریشه بیشتر محتمل است (۳). شکستگی ریشه دندان گرگی و باقی ماندن قسمتی از آن پس از کشیدن می‌تواند منجر به تورم‌های دائمی، دردناک و موضعی شود که باعث بروز مشکلاتی در افسار زدن

انجمن دامپزشکان ایران

انجمن دامپزشکان ایران

انجمن دامپزشکان ایران

انجمن دامپزشکان ایران

انجمن دامپزشکان ایران

می گردد که ممکن است قبلاً وجود نداشتند. به همین دلیل، درک خصوصیات آناتومیکی ریشه برای دامپزشکان طب اسب از اهمیت بالینی برخوردار است. گاهی اوقات رادیوگرافی می تواند به تشخیص (به ویژه در دندان های نهان) و کشیدن دندان گرگی در موارد پیچیده کمک نماید.

لازم به ذکر است که کشیدن دندان گرگی لزوماً یک روش بی خطر نیست، زیرا ممکن است تمام یا بخشی از تاج در زیر بافت نرم پنهان شده یا تاج بصورت بزرگ و عمیق جای گرفته باشد. در نتیجه، کشیدن دندان گرگی در این شرایط می تواند باعث آسیب به کام سخت و بافت های نرم اطراف آن شود. با این حال دندان های گرگی با اندازه و موقعیت طبیعی در اسب های سواری مسن تر که در سطح بسیار بالایی رقابت می کنند، یافت شده که هیچ سابقه ای از مشکلات در افسار زدن نداشتند (۱۲). بنابراین شاید بهتر باشد تصمیم گیری در مورد کشیدن یا نکشیدن دندان های گرگی بر اساس اندازه و محل قرارگیری و لق بودن یا نبودن آنها باشد تا از عوارض احتمالی جلوگیری شود (۸). دندان گرگی تا زمانی که مشکلی برای آموزش و سواری ایجاد نکند می تواند روی فک باقی بماند و نیازی به جراحی و کشیدن آن وجود ندارد. مطالعات بیشتر در مورد آناتومی میکروسکوپی و ماکروسکوپی دندان گرگی برای ارتقاء اطلاعات فعلی مورد نیاز است. همچنین در حفره دهان، تعامل بین افسار، بافت های نرم و ساختارهای دندانی باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا ارزیابی کامل تری از منطبق علمی برای کشیدن دندان گرگی انجام شود.

منابع:

۱. Bennett, D. (2011) Bits, bridles and accessories. In: Equine Dentistry, 3rd edn., Eds: J. Easley, P. Dixon and J. Schumacher, Saunders Elsevier, St Louis. pp 27.
۲. Dixon, P.M. and Dacre, I. (2005) A review of equine dental disorders. Vet. J. 169, 165-187.
۳. Dyce, K., Sack, W. and Wensing, C. (2002) Textbook of Veterinary Anatomy, 3rd edn., W.B. Saunders Company, Philadelphia. p 490.
۴. Easley, J. (2011) Corrective dental procedures. In: Equine Dentistry, 3rd edn., Eds: J. Easley, P. Dixon and J. Schumacher, Saunders Elsevier, St Louis, Missouri. pp 261.
۵. Floyd, M.R. (1991) The modified Triadan system: nomenclature for veterinary dentistry. J. Vet. Dent. 8, 18-19.
۶. Gaughan, E.M. 1998. Dental surgery in horses. Vet. Clin. North Am.: Equine Pract. 14, 387-388.
۷. Griffin, C. (2013) The gold standard of dental care: the juvenile horse. Vet. Clin. North Am. Equine Pract. 29, 487-504.
۸. GOODARZI, N., Moaddab, H., & FARAHANI, F. D. (2016). MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE FIRST PREMOLAR (WOLF TOOTH) IN HORSES, WITH SPECIAL REFERENCE TO ITS CLINICAL IMPORTANCE. *Bulgarian Journal of Veterinary Medicine*, 19(1), 1-۷.
۹. Hole, S.L. and Dixon, P.M. (2010) Associations of certain dental malocclusions with age and gender of horses. In: Handbook of Presentations, 19th European Veterinary Dental Conference, Nice, France. pp 80.
۱۰. Hole, S.L., Manfredi, J.M. and Clayton, H.M. (2014) Dimensions of 65 extracted equine first premolar (wolf) teeth. Equine Vet. J. 46, Suppl. 47, 18.
۱۱. Johnson, T. (2010) Evaluation and Extraction of Wolf Teeth. Proceedings of the 49th British Equine Veterinary Association Congress 2010. Equine Veterinary Journal Ltd, Newmarket. p 24.
- Lane, J.G., 1993. The management of sinus disorders: Part 2. Equine Veterinary Education 5, 69-73.